

s. də istifadə olunur. Bütün bu əyani vəsaitlər tələbələrdə həm də danışdığı dilin tarix, mədəniyyət, ənənələrinə maraq oyadır.

Tələbələr onlara məlum olan mövzuları müzakirə edir, bu da onlara kommunikativ bacarıqları inkişaf etdirməyə kömək edir, yəni bu zaman tələbələr spontan olaraq dildən istifadə edir. Qeyd etmək lazımdır ki, mövzular ya tələbələrin həyatlarını əks etdirməli, ya da müasir həyatın aspektlərini özündə əks etdirməlidir. Digər metodlardan fərqli olaraq, kommunikativ metod “açıq finalı” çalışmaları təmin edir; tələbələr də onların fəaliyyətinin nə ilə nəticələncəyini bilmir, belə ki, hər şey reaksiya və cavablardan asılıdır.

Kommunikativ metodla tibbi terminlərin öyrənilməsi öz effektivliyini göstərir, belə ki, ünsiyyətdə bu terminlərin öyrənilməsi daha məqsədəuyğundur və tez mənimsənilməsinə imkan yaradır. Bu metodla terminlərin öyrədilməsinin effektivliyi ondadır ki, tədris prosesi ünsiyyət prosesinin daha sadələşdirilmiş modelidir. Bu metodun digər metodlardan üstünlüyü məhz bundadır.

AZƏRBAYCAN DİLİNDƏ “Kİ” BAĞLAYICISININ MƏTNYARATMA POTENSİALI

Həbibova K.Ə.

AMEA, Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu

Məlumdur ki, mətn “ciddi bir şəkildə sabitləşmiş, semantik baxımdan bir-birinə bağlı olan və müxtəlif dil vahidlərindən ibarət olan cümlələrin məqsədəuyğun düzümü ilə müəyyən məlumatın ötürülməsidir”. Burada ön planda nitq məhsulunun səthi quruluşu çıxış edir. Mətn dilçiliyində son illərdə bu məsələyə daha çox diqqət yetirilir və mətn daxili əlaqə koqeziya kimi dəyərləndirilir.

Mətn koqeziyasının tədqiqi zamanı ön planda dayanan məsələ cümlələr arasındakı əlaqədir. Bu əlaqə də öz növbəsində mikromətnə aid edilir. Mətn dilçiliyində ifadələr arasındakı əlaqənin qurulmasında iki əsas mexanizm fərqləndirilir: bağlılıq və təkrar. Bağlılıq koqeziyanın reallaşmasının ən elementar üsuludur. Bu müxtəlif tipli elementlər (söz-hissəciklər, bağlayıcılar, qoşmalar və s.) hesabına formalaşır. Bu baxımdan Azərbaycan dilində mürəkkəb cümlələri bir-birinə bağlayan “ki” bağlayıcısına xüsusi diqqət yetirilməlidir. Belə ki, “ki” bağlayıcısı dilimiz üçün əvəzedilməz mətnyaradıcı komponent kimi çıxış edir. Lakin bu fikri digər türk dilləri haqqında demək olmaz. “Ki” bağlayıcısı Azərbaycan dilində bir çox psixoloji məqamlarda fikrin ifadəsində əvəzedilməz amilə çevrilir və bu da “ki” bağlayıcısının psixolinqvistik əhəmiyyəti kimi dəyərləndirilə bilər. Məsələn: “ki” bağlayıcısı mətnin əvvəlində işlənməklə böyük bir informasiyanın açarı kimi işlədilə bilər. Belə ki, Cəlil Məmmədquluzadə, Əbdülrəhimbəy Haqverdiyev və digər Azərbaycan klassik yazıçıları bu bağlayıcının psixolinqvistik potensialından müvəffəqiyyətlə yararlanaraq ondan geniş istifadə etmişlər.

Mətnlərdə istifadə edilən təkrarlar da müəyyən psixoloji məqamları və düşüncə tərzini təbliğ edir. Lakin qeyd etdiyimiz kimi, “ki” bağlayıcısı digər türk dillərində eyni psixolinqvistik potensiala malik deyil. Belə ki, məşhur tatar dilçisi Zəkiyev qeyd edirdi ki, “tatar dili “ki” bağlayıcısı olmadan da gözəl və dolğun səslənir”. Təbii ki, bu hər bir dilin daşıyıcısı olan xalqın düşüncəsindən, mental psixologiyasından və eyni zamanda dünyagörüşündən doğan səbəblərlə izah oluna bilər.

Mətnin psixolinqvistik təbiəti onun ötürdüyü informasiyanın bütövlüyü, tamlığı ilə şərtlənir. “Mətnin tamlığı müəyyən bir obyekt haqqında insanın təxəyyülündə formalaşan xüsusi psixolinqvistik fenomendir”. Nitq məhsulunun bütövlüyü danışanın düşüncəsi ilə söylədiklərinin bu və ya dolayısı ilə üst-üstə düşməsi kimi başa düşülməlidir. Bu məqamda dilimizdə istifadə olunan “ki” bağlayıcısı ifadə olunan fikrin səbəb və ya nəticəsinin məntiqi əlaqələndirilməsində əvəzedilməz dil vahididir. “Ki” bağlayıcısı müəllifin eksplisit və anlaşılıq düşüncəsini təsvir edir və bunun sayəsində formalaşan məntiqi ardıcılıq fikir əsasında dekodlaşaraq sözlər vasitəsilə realizə edilir.

Fikrimizcə, “ki” bağlayıcısı sayəsində bütöv nitqin semantik strukturu diskursa qədər inkişaf etməyə qabildir.

CONNECTION BETWEEN SOCIETY AND LANGUAGE

Habibova V.B.

AMEA, Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu

The effect of language on society and its role have ever been concerning matters for linguistics. However some scientists consider it as the medium of the life-word, while nowadays money and some other factors are playing an important role in most areas, can a language do anything to change people's mind or their way of life?

Obviously, a language is a complex phenomenon, and it's surely easy to become confused by its complexity. Languages die out, in contrast, their uses in speech community shift over time and new ones come up. Over our life time, we can gain or lose fluency in a language or several languages. Implicit or explicit language policies shape individual language use. In our modern world, on the one hand, globalization evokes great demand for fluency in some of the dominant world language, on the other hand, it opens up new horizons for speakers of small languages in order to get in touch easily over distances and to deal with technologies to maintain their languages.

We need remember that really the language we speak, determines so much of our world view or the way we look and perceive the world. Let's consider for example, some desert tribes in Sahara, only have two words in their language for "flower". This is an indication of the way they look at the world as expressed through their language. On the other side, consider why Intuit tribes have a vast number of words for snow and its different states- far more than we do. This again recognizes the centrality of snow for them in their society. Therefore, a language has a very close and intimate relationship with society, and expresses so much of our culture and the distinctive fashion we have of living.

A language can be compared to a sheet of paper. Thought in one side of the sheet, and sound the reverse side. A society or a human society is:

1. A group of people related to each other through persistent relations
2. A large social grouping that shares the same geographical or virtual territory, subject to the same political authority and dominant cultural expectations.

Posing the argument "our definitions of language and society are not independent; the definition of language includes in it a reference to society", Ronald Wardhaugh, (1986) in his book "An introduction to sociolinguistics", presents quadruple hypothesis proposed by different scholars involved in "the study of the relationship between language and society" and "the various functions of language in society". The hypothesis are:

1. Society influences the linguistic phenomenon.
2. Linguistic phenomenon influences the society.
3. Society and language together dialectically influence the linguistic phenomenon.
4. Society and language do not influence the linguistic phenomenon at all.

All in all, language shape the way we think about space, time, colors, and objects. Language is central to our experience of being human, and the languages we speak profoundly shape the way we think, the way we see the world, the world we live our lives.

MÜASİR AZƏRBAYCAN DİLİNDƏ KİMYA TERMİNLƏRİNİN TƏSNİFATI

Həmidova M.H.

AMEA, M.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-Üzvi Kimya İnstitutu

Müasir Azərbaycan dilçiliyinin aktual problemlərindən biri də elmin müxtəlif sahələrinin milli terminologiyasının tədqiqi və inkişafıdır. Hər elmin terminologiyası öyrənilir, işlənir, unifikasiya olunur.

Müasir Azərbaycan dilində (bundan sonra MAD) kimya terminlərini növbəti əlamətlərə uyğun təsnifləndirmək olar: 1) MAD-da yaranma zamanı və mənşəyinə görə; 2) yaranma mənbəyinə görə; 3) yaranma üsullarına görə; 4) ifadə etdikləri anlayışa görə və sairə.

Yaranma zamanı və mənşəyinə görə Azərbaycan dilində tədqiq olunan nominasiyaların inkişafının erkən mərhələlərində yaranmış arxaizmlər və Azərbaycan dilinin tarixinin ən son dövrlərində əmələ gəlmiş neologizmlər fərqləndirilir. Dilimizdə arxaizmlər kimya terminologiya sisteminin formalaşmasının müxtəlif